

Brown, T. H. Problems in business statistics. New York, 1931.
Kohlweiler. Statistik im Dienste der Technik. München, 1931.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Hatheyer, Ernst. Vom Wesen der Kosten. Ein Beitrag zur betriebswirtschaftlichen Kostentheorie. Berlin, 1931.
Kirsch, Albert. Kaufen und Verkaufen. Eine Darstellung der Beziehungen zwischen den Subjekten und Objekten des Tausches an Hand des Tauschdiagramms. Leipzig, 1931.
Trautmann, Walter. Industrielle Normalerfolgsrechnung. Der zwischenbetriebliche Vergleich als Aufgabe betriebswirtschaftlicher Gemeinschaftsarbeit. Berlin, 1931.
Liebe, Hans. Preisbildung bei Gemüse und Obst. Berlin, 1931.
Whiteford, J. F. Cost reduction or wages reduction? London, 1931.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Hajdu, Georg. Das kaufmännische Auskunftswesen im Rahmen der modernen Kreditorganisation. Frankfurt a.M., 1931.
Machlup, Fritz. Börsenkredit, Industriekredit und Kapitalbildung. Wien, 1931.
Mendes da Costa, J. Wat iedere effectenbezitter met betrekking tot de huidige wereldcrisis behoort te weten. Amsterdam, 1931.
Müller, Emil. Middenstander, hoe verschaft ge u bedrijfskapitaal? Alkmaar, 1931.
Scutegel, Erich. Konvertible Bonds und ähnliche Einrichtungen unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Aktienrechtsreform. Borna-Leipzig, 1931.
Zeniner, Gustav. Das Liquiditätsproblem in der industriellen Unternehmung. Berlin, 1931.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Arnold, A. C. and R. H. Powers. Advertising type combinations. Detroit, 1931.
Auffermann, Johann Dietrich. Der Gründungsplan. Wirtschaftlichkeitsberechnungen bei der Errichtung von Betrieben. Berlin, 1931.
Baebler, Alexis. La rationalisation. Paris, 1931.
Boer, K. de. Coöperatie en rationalisatie. Rotterdam, 1931.
Streeruwitz, Ernst. Ordnung und Aufbau der Weltwirtschaft. Grundzüge der Rationalisierung vom Standpunkte künftiger Weltgemeinschaft. Berlin, 1931.
Olsen, P. C. The merchandising of drug products. London, 1931.
Planning and control of public works. Report of the committee on recent economic changes of the president's conference on unemployment including the report of Leo Wolman. New York, 1931.
Prion, W. Betriebsprüfung, Wirtschaftsberatung und der Wirtschaftsprüfer. Berlin, 1931.
Lieferungsbedingungen, Allgemeine, der Industrie, des Handwerks und der öffentlichen Hand. Eine Sammlung hrsg. von F. A. Müllereisert. Berlin, 1932.
Hawtrey, Ralph George. Trade depression and the way out. New York, 1931.
Kaufmann, Emil. Die Organisation der freien Interessenvertretungen des deutschen Einzelhandels. Berlin, 1931.
Klein, J. Short cuts for salesmen. New York, 1931.
Kitsan, H. D. Manual for the study of the psychology of advertising and selling. Philadelphia, 1931.
Kirsch, Albert. Kaufen und Verkaufen. Eine Darstellung der Beziehungen zwischen den Subjekten und Objekten des Tausches an Hand des Tauschdiagramms. Leipzig, 1931.
Girod, H. und O. W. Greven. Planmäßige Betriebsführung. Düsseldorf, 1931.
Dreher, Friedrich. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Ihr wirkliches Wesen und ihre wirtschaftliche Gestalt. Stuttgart, 1931.
Haase, A. E. Advertising appropriation. New York, 1931.
Mehmke, R. L. Der Unternehmer und seine Sendung. Stuttgart, 1931.
Donald, W. J. a.o. Handbook of business administration. New York, 1931.
Casey, C. C. Why I don't sell substitutes. New York, 1931.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Drappel, Ernst. Kündigung und Kündigungsbeschränkungen im Arbeitsrecht und deren Bedeutung für den Betrieb. Mannheim, 1931.
Fürst, Theobald. Methoden der individuellen Auslese für gewerbliche Berufe. Berlin, 1931.
Davis, H. L. Young man in business. New York, 1931.
Dickinson, R. Wages and wealth. Princeton, 1931.
Filene, Edward Albert and C. W. Wood. Successful living in this machine age. New York, 1931.
Bursk, J. Parker. Seasonal variations in employment in manufac-

turing industries. A statistical study based on census data. Philadelphia, 1931.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Liebe, Hans. Preisbildung bei Gemüse und Obst. Berlin, 1931.
Expenses and profits in the chain grocery business in 1929. Harvard University. Graduate school of business administration. Bureau of business research. Cambridge, 1931.
Claassen, C. J. Making farms pay. New York, 1931.

V. INDUSTRIE

Bursk, J. Parker. Seasonal variations in employment in manufacturing industries. A statistical study based on census data. Philadelphia, 1931.
Kollecker, Eugen. Die Organisation der Grossdruckerei. Dresden, 1932.
Lang, Hans. Die chemische Industrie im deutschen Aussenhandel. Im besonderen das Stickstoffproblem. Leipzig, 1931.
Gegevens omtrent de Nederlandsche Wollenstoffenindustrie. Productie en afzet. Publicatie I van het econ. technologisch Instituut. Tilburg, 1931.
Götze, Hermann. Die Besteuerung des gewerblichen Betriebs. Berlin, 1931.
Singer, Franz. System der industriellen Rationalisierung. Mit einer Darstellung derselben an der Organisation der Sägeindustrie. Berlin, 1931.

VI. HANDEL

Gedenkboek, uitgegeven ter herinnering aan de opening der Rotterdamse Bijenkorf 16 Oct. 1930. Rotterdam, 1931.
Wingate, J. W. and E. O. Schaller. Problems in retail merchandising. New York, 1931.

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Schlichting, Wolfhart. Der Seehafenspediteur in der deutschen Verkehrswirtschaft. Berlin, 1931.

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

Hantos, Elemér. Die Kooperation der Notenbanken als Mittel zur Rationalisierung der Weltwirtschaft. Tübingen, 1931.

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, vallen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

BOEKBEOORDEELING

Het Nederlandsch Zakenrecht, door Dr. L. C. Hofmann, eerste aflevering (J. B. Wollers, 1931).

De schrijver van dit boek promoveerde in 1927 op een proefschrift, getiteld „Hand muss Hand wahren in het oud-germaansche en oud-duitsche recht”, deed in 1930 een beknopt leerboek over het verbintenissenrecht (274 bladz.) het licht zien, hetwelk thans bezig is in tweeden druk te verschijnen, en gaf het vorige jaar de, hier aan te kondigen, eerste aflevering (195 bladz.) van zijn Zakenrecht aan de openbaarheid prijs. Wanneer wij

deze feiten overzien, past hier zeker in de eerste plaats een woord van bewondering voor schr.'s werkkraacht en energie. Ongetwijfeld levert het thans te bespreken boek ook bewijs van schr.'s bekwaamheid; want een boek met vele goede kwaliteiten als dit kan alleen geschreven zijn door iemand, die over veel kennis en scherpzinnigheid beschikt.

Ik stel dit voorop, hoewel het mij bekend is, dat het verhaal de ronde doet, dat schr.'s laatste boeken niet geheel eigen werk zouden zijn en hij daarin veel van de colleges van prof. *Meijers* ontleend zou hebben, een verhaal, dat mogelijk voedsel vindt in de omstandigheid, dat schr. zich ten aanzien van een groot aantal twistpunten aan de zijde van *Meijers* schaart. Toen echter kort geleden genoemd gerucht openlijk in een recensie werd uitgesproken (Weekbl. Priv. Not. en Reg. 3217), heeft schr. daartegen een ernstig protest doen hooren en de gegrondheid ervan uitdrukkelijk ontkend (W. v. h. R. 12337). Het is goed, dat schr. dit gedaan heeft, want, al is ook nimmer eenig bewijs voor de juistheid van het gerucht aangevoerd, de een neemt het van den ander over rumor creseit eundo! Gaarne nemen wij dan ook van schr.'s verklaring goede nota.

De aankondiging van een zuiver juridisch werk als dit in een niet voor juristen bestemd tijdschrift mag m.i. niet voeren tot een critische bespreking van onderdeelen. Ik wil mij daarom bepalen tot het geven van een algemeenen indruk van het boek.

Schr. behandelt het zakenrecht niet naar eigen systeem, maar artikelsgewijs. Algemeene leerstukken worden besproken bij de artikelen, die schr. daartoe aanleiding gaven. Behandeld worden in deze aflevering de artikelen 555—671 B. W., dus: zaken in het algemeen, bezit en eigendom (verjaring inbegrepen).

Wat de bekende, bij deze onderwerpen voorkomende twistvragen betreft, valt het volgende te vermelden. Schr. sluit zich aan bij de opvatting, dat naar ons recht geen andere dan de in de wet geregelde zakelijke rechten gevestigd kunnen worden.

Hij verklaart zich, tegenover *Scholten* (*Asser—Scholten* II bl. 45 v.), voor de handeling van den animus domini als bezitsvereischte.

Hij verwerpt de o.a. door *Scholten* (*Asser—Scholten* bl. 55 v.) verdedigde leer van het annaal bezit, volgens welke het bezit van onroerend goed door occupatie eerst verkregen wordt na ongestoord genot van een jaar.

Hij betwist, dat de vordering van art. 619 B. W. ook aan den houder zou toekomen (anders weer *Scholten* t.a.p. bl. 79).

Met betrekking tot art. 2014 B. W. sluit schr. zich aan bij de opvatting, dat bezit te goeder trouw van roerend goed eigendom geeft en bestrijdt hij de door *Scholten* (t.a.p. bl. 9 2v.) verdedigde leer, dat dit bezit den bezitter slechts legitimeert als rechthebbende. Aan de behandeling van art. 2014 gaat een historisch overzicht vooraf, waarbij ter sprake komt de vraag of in het Germaansche recht de regel gold, dat terugvordering van roerend goed van derden slechts in geval van onvrijwillig bezitsverlies was toegelaten. Volgens de heerschende leer moet deze vraag bevestigend beantwoord worden. Onbestreden is die leer echter niet. Volgens schr. „is zij beslist te verwerpen”. Schr. vermeldt hierbij zijn eigen proefschrift en opstel in het T. v. Rechtsg. 1931, waarin hij z'n standpunt uitvoerig uiteenzette, voorts de *Blécourt* en *Telders*, maar noemt van *Apeldoorn* niet, hoewel deze in het Rechtsg. Mag. 1930 en in het T. v. Rechtsg. 1931 de heerschende leer tegen schr.'s zoo even geciteerde aanvallen voortreffelijk en krachtig verdedigd heeft. Aan een onwillekeurig verzuim kan hier niet gedacht worden. Eerder zou men uit hetgeen schr. in het T. v. Rechtsg. 1931 geschreven heeft, kunnen opmaken, dat in boosheid over van *Apeldoorn's* kritiek op zijn proefschrift de reden gezocht moet worden. Nu moge schr. die kritiek niet aangenaam gevonden hebben — zij was scherp, maar ging m.i. de grenzen der objectiviteit in geen enkel opzicht te buiten, — onbehoorlijk zou ik het vinden, in plaats daarvan van *Apeldoorn's* studie hier eenvoudig genegeerd

werd. Van dergelijke kleinzieligheden behooren beoefenaars der wetenschap vrij te zijn!

Bij de beruchte twistvraag, of levering causaal of abstract is, m.a.w. of voor eigendomsovergang al dan niet noodzakelijk is een volkomen geldige titel voor de levering, kiest schr. partij voor de abstracte leer. Anders weer o.m. *Scholten*.

Voorts sluit schr. zich bij de behandeling van de levering van onroerend goed aan bij de heerschende leer, volgens welke de eigendom, ook tussehen partijen, eerst overgaat door de overschrijving der akte in de openbare registers. Hij bestrijdt hier weder *Scholten*, die leert, dat de eigendom reeds door de in schrift gebrachte overeenkomst overgaat, doch de eigendoms-overgang tegenover derden eerst werkt na overschrijving der akte (*Asser—Scholten* blz. 164 v.)

De vraag ten slotte of een vonnis in de plaats van de akte kan treden, indien de verkoper weigert aan het opmaken der akten mede te werken, zoodat door overschrijving van het vonnis de eigendom overgaat, beantwoordt schr. bevestigend. Deze keer eens is *Scholten* zijn medestander.

Ziehier eenige punten uit het boek aangestipt. Wat de wijze van behandeling betreft, deze is uitvoeriger en meer wetenschappelijk dan de — aan de lezers van dit Maandblad ongetwijfeld bekende — *Schets van Veegens—Oppenheim*; een „schets”, een beknopt overzicht geeft schr.'s werk niet. Het is m.i. als studieboek alleen geschikt voor juristen en voor hen, die zich voor de notarieele examens voorbereiden. Aan de andere kant staat het boek niet op de hoogte van *Scholten's* Zakenrecht; het mist de rijpheid, de bezonkenheid daarvan.

Schr. is blijkbaar iemand van sterke overtuiging. Zeer positief is hij in zijn oordeelvelling. Twijfel aan de juistheid van eigen inzicht schijnt hem vreemd.

Groote voorliefde toont hij voor de rechtsgeschiedenis. Vele historische bijzonderheden zijn in het boek verwerkt. Men kan zich zelfs afvragen, of schr. in een werk als dit ons niet te veel daarvan biedt. Hij heeft blijkbaar veel waarde aan de geschiedenis voor de vaststelling van wat heden recht is. Wellicht te veel. Ik zal de laatste zijn om te ontkennen, dat wij veel aan de rechtshistorie te danken hebben, maar als wat vroeger recht was, voor het heden minder past, moet het terzijde gesteld worden en mag het geen belemmering zijn om de wet op te vatten naar de behoeften van het heden.

Mijn eindoordel is gunstig. Het boek heeft, ik zeide het reeds, vele goede eigenschappen. De stof wordt volledig bewerkt. Het boek is up to date. Het is helder geschreven. Ook naast *Scholten's* Zakenrecht zal het zonder twijfel met vrucht geraadpleegd kunnen worden, vooral ook omdat, zooals wij reeds opmerkten, schr. juist op vele belangrijke punten een andere meening voorstaat.

Januari, 1932.

P. A. J. LOSECAAT VERMEER

ONTVANGEN BOEKWERKEN

Economische beschouwingen over de Indische middelen in het bijzonder de fiscale monopolies door Dr. *C. J. van Vessem*. Uitgave van *H. Veenman & Zonen*, Wageningen 1932. Prijs f 3.50.

Literaturführer für Betriebswirte. Veröffentlichungen des Verbandes Deutscher Diplom-Kaufleute E. V. III. Verlag des Verbandes Deutscher Diplom-Kaufleute E. V. Berlin-W 35. Gekartonneerd R.M. 5.—. Geb. R.M. 6.50.

De sociaal-economische beteekenis der Arbeidswet door Dr. Ir. *A. H. W. Hacke*. Uitgave van *J. B. Wolters*, Groningen, Den Haag, Batavia 1931. Prijs f 2.75 geb.

Statistiek van het goederenvervoer door Dr. *Joh. J. Hanrath*. 1932. Prijs f 4.50.